

Üniversite Öğrencilerinin Aile Bağlarının Araştırılması: Iğdır Üniversitesi Örneği

Erol AKYLDIRIM

Dr., Iğdır Üniversitesi Üniversitesi

akyildirimerol@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-2333-6044>

Makale Başvuru Tarihi : 29.03.2025

Makale Kabul Tarihi : 02.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15525200

Özet

Aile bağları,

Toplumsal

bütünleşme,

Maddi destek,

Bağımlılık.

Çalışma üniversite öğrencilerinin aile bağlarını öğrenmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin ailelerine olan bağlılık düzeylerinin öğrenilmesi bağlamında öğrencilere çeşitli sorular yöneltilerek irdelenmiştir. Bu bağlamda öğrencilerin ailelerinden maddi destek alıp almadıkları, aileleri ile iletişim düzeyleri, hayata bağlayan anan etkenlerin neler oluşu, mezuniyet sonrası aileye yakın bir bölgede çalışma düşünceleri ve herhangi bir bağımlılık durumlarının olup olmadığı gibi hususlar araştırılmıştır. Çalışma, öğrencilerin ailelerinden koparak farklı bir mekâna gelmesi ile aileleri ile olan bağlarının ne düzeyde olduğunu ve birtakım problemlerin oluşmadan önce önlemlerin alınması gibi durumlar açısından önemli bulunmaktadır. Bu çalışma, araştırma çalışması olup çalışmada ki-kare, betimleyici istatistik ve karar ağacı modelleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda aile bağlarının yaşamlarında önemli bir rol aldığı saptanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin %95'ten fazlasının ailelerini sevdiğini ifade etmiş, %86,5'i ise düzenli olarak aileleriyle telefonla görüştiklerini beyan etmeleri, güçlü ve sağlam temeller üzerinde inşa edilen aile bağlarının varlığını göstermektedir.

Researching Family Ties of University Students: The Case of Iğdır University

Abstract

Family ties,

Social integration,

Financial support,

Dependency.

The study aims to learn about family ties of university students. In the context of learning the level of commitment of the students to their families, the students were examined by asking various questions. In this context, issues such as whether students receive financial support from their families, their level of communication with their families, the factors that connect them to life, their thoughts of working in a region close to their families after graduation, and whether they have any dependency situations were investigated. The study is important in terms of situations such as the level of ties between students and their families when they move to a different place and taking precautions before some problems occur. This study is a research study and chi-square, descriptive statistics and decision tree models were used in the study. As a result of the study, it was determined that family ties played an important role in their lives. Sonuç olarak öğrencilerin %95'ten fazlasının ailelerini sevdiğini ifade etmiş, %86,5'i ise düzenli olarak aileleriyle telefonla görüştiklerini beyan etmeleri, güçlü ve sağlam temeller üzerinde inşa edilen aile bağlarının varlığını göstermektedir.

1. GİRİŞ

Bütünleşme bir toplumsal sistem içerisinde bireyler ya da gruplar arasında kesin sınırları bulunan düzenli ve kendi içerisinde işbirliğine dayalı ilişkilerin toplamı olarak ifade edilebilir (Şirin, 2012: 401). Bütünleşmiş toplumlarda bireyler arasında ilişkilerin daha hızlı olduğu söylenebilir. Toplumsal bütünleşme süreci, toplumsal çatışmaların bulunmadığı bir yapı olarak düşünülebilir. Başka bir ifade ile toplumsal bütünleşmenin olduğu toplumlarda anemi, anarşizm gibi tıkanıkların minimize edildiği ve bireylerin birbiri ile kenetlenmiş olduğu uyum içerisindeki toplum akla gelmektedir.

Toplumsal yapı, birçok olgudan oluşan bir sistemi oluşturmaktadır. Davranışların süreç içerisinde kalıplaşarak toplumsal ilişkilerin meydana gelmesine yol açmaktadır. Toplumsal yapının inşasında bireylerin aynı davranış kalıpları benimseyerek birliktelik oluşturması, toplumsal yapının şekillenmesine yol açmaktadır. Toplumsal sistemin ayakta durması bireyler arasındaki ilişkilere bağlı olduğu ifade edilebilir. Bu ilişkiler bireylerin birbirlerine olan fayda, amaç, çıkar vb. gibi etkenlerle ifade edilebilir. Başka bir ifade ile bireyin davranışlarını yönlendirmede belli bir amacın, çıkarın olması önem arz etmektedir.

Toplumsal bütünleşme sürecinde davranış kalıplarının önemi yadsınamaz bir realitedir. Davranış normları içerisinde evlilik, aile, din, eğitim, ekonomi, devlet vb. gibi kurumlar toplumsal bütünleşme açısından işlevi büyük görülmektedir. Çünkü aynı davranış kalıpları bireyleri birbirine bağlamakta ve toplumsal bütünleşmede bireylerin birbirlerine karşı aidiyet hissi oluşturduğu söylenebilir.

Bir binadaki beton, demir, kolan gibi etkenlerin yapının güçlendirmesindeki önemi ne kadar büyük ise toplumsal yapıdaki evlilik, aile, eğitim vb. sosyal olguların da ehemmiyeti toplumsal bütünleşme açısından önemli görülmektedir. Örneğin evlilik sözleşmesi ile farklı etnik gurubundaki bireylerin kan bağı ile birbirine bağlanması, toplumsal bütünleşme açısından önemi büyük görülmektedir.

Toplumsal yapının bütünlüğünün bozulmaması için, toplumun nüfus bakımından kendisini yeniden üretmesi gerekmektedir. Aksi takdirde toplum da bir süre sonra, insan gibi ölüm ile karşı karşıya gelebilir. Bu nedenle bireylerin ailelerine olan bağlılığı önem arz etmektedir. Ailelerin kendi üyelerine olan bağlılıkları ya da bireylerin ailelerine olan ilişkilerinin sağlıklı olması, hem toplumsal yeniden üretim hem de ailenin kendi bireyleri üzerindeki bağlılıklarını güçlendirdiğinden toplumsal bütünleşmeyi pozitif yönde etkilediği söylenebilir.

Toplumsal yapıda bütünleşmenin işlevsel yönü düşünüldüğünde, bu çalışmada öğrencilerin ailelerine olan bağlılıkların bilinmesi önem arz etmektedir. Çalışma Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin ailelerine olan bağlılıklarını ölçmeyi hedeflemektedir. Iğdır Üniversitesi öğrencileri özelinde bakıldığında, benzer çalışmanın daha önce yapılmaması çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Çalışmada, toplumsal bütünleşmenin düzeyini kısmen de olsa anlamamıza yardımcı olan katılımcıların ebeveynleri ile olan ilişkileri, ailelerine olan özelemleri, ailelerinden maddi destek alıp almadıkları ve bu desteğin yeterli olup olmadığı gibi sorular sorulmuştur. Ayrıca aileleri olan ilişkilerinin ne düzeyde olduğu, okulu bitirdikten sonra ailenizin olduğu bölgede mi ya da başka bir şehirde mi çalışmak istedikleri gibi sorular sorularak aileye olan bağlılıklarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıların toplumda tutunmasını sağlayan en önemli etkenin hangi bağlar olduğu gibi birtakım sorular katılımcılara yöneltilmiştir.

2.AİLE

Genel bir ifade ile aileye, toplumun biyolojik yapısının devamını sağlayan ve böylelikle canlı kalarak toplumun ölümünü engelleyen üretken bir kurum olarak bakılabilir. Aile, genel bir ifadeyle nüfusu yenileme, milli kültürü taşıma, çocukları sosyalleştirme, ekonomik, biyolojik ve psikolojik tatmin fonksiyonlarının yerine getirildiği bir sosyal olgu şeklinde yaklaşılabilir (Erkal, 1995: 92). Başka bir ifade ile kan bağı, evlilik ve yasal yollarla bireyler arasında akrabalık ilişkisi olan ve genel olarak aynı hanede oturan bireylerin sosyal, ekonomik, cinsel ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılandığı temel bir birim olarak tanımlanabilir (*).

Toplumsal bir kurum olarak aile yapısı, gereksinimleri ve fonksiyonları ile ayrı bir varlığı göstermektedir. Aile toplumun üyelerini besleyip şekillendirdiği gibi diğer toplumsal olgulardan fazlası olan işlevi bulunmaktadır. Bireyin toplumda sosyalleşmesinde özellikle tutum ve davranışların belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Sosyal yapı içerisinde aile küçük bir sosyal sistem olarak görülmektedir. Her aile kendi ilkeleri, kültürel değerleri, temel fonksiyonları ve yaşam döngüsünde çeşitli evreler etrafında hareket etmektedir (Hallaç ve Öz, 2014: 142-153). Bu bilgiler doğrultusunda toplumda önemli bir yer teşkil eden ailenin sağlıklı bir şekilde topluma birey yetiştirmesi, toplumsal bütünleşme açısından önemli bir gelişme olduğu yadsınamaz bir realitedir. Çünkü biyolojik olarak toplumsal yeniden üretimin sağlanabilmesi evlilik kurumuna ve bu kuruma bağlı olarak oluşan aile yapısına bağlı olduğu bir realitedir.

3.SOSYAL UYUM VE KİMLİK

Uyum (Entegrasyon) kelimesi 1630'lerde ilk olarak Latince integratus kelimesinden gelmiştir. Bütünün parçalarını bir noktaya toplamak anlamındaki kullanımı 1802 yılına tekabül ederken, çeşitli etnik unsurların bir arada yaşaması şeklindeki kullanımı ise 1940 yıllarda kullanılmaya başlanmıştır (Online Etymology Dictionary, 2024).

Toplumsal uyum ya da adapte olma, bireylerin ya da kitlelerin hedef bölgeye kimlik, etnik, dil, din gibi durumlar karşısında çevre ile kaynaşması ve uyum sağlaması olarak tanımlanmaktadır (Balcı, 2022: 116). Başka bir ifade ile bireyin kendi kişiliği ve çevresi ile kurduğu iletişim sonucu oluşan düzenli iletişim ya da ilişki olarak tanımlanabilir (Avcı, 2006: 39-63). Ayrıca farklı toplumsal dokuların, yapıların, kültürlerin bir arada yaşayarak birbirlerine eklenmelerini, entegre oldukları toplumsal bütünleşme, sosyal uyum olarak ifade edilebilir. Toplumsal uyum yapılanmalarında sosyal kabul anlayışlarının yüksek oldukları görülmektedir. Çünkü birbirlerinin farklılıklarının kabul edildiği toplumlarda, toplumsal bütünleşme ve sosyal kabul görülebilmektedir. Sosyal uyumun hâkim olduğu yerleşim alanlarında, etnik uyumsuzlukların, sosyal çatışmaların toplumsal yansımalarında görülmediği ifade edilebilir. Başka bir ifade ile sosyal dışlanmanın fazla olduğu ve bireyler arasında sosyal temasın az olduğu toplumlarda toplumsal bütünleşmenin yerine, çatışmaların olması kaçınılmaz olmaktadır. Bütünleşmiş toplumlar, söz konusu kültürel unsurların farklılıklarını dikkate almadan, kendilerini ve kendisinden farklı bir düşünceye, kültüre sahip olan kitleleri bir bütün olarak görmektedir (Saggar vd., 2012: 18). Dolayısı ile bu tür toplumlarda mükemmel bir toplumsal entegrasyon bulunmaktadır. Aidiyet tanımlanmasına bakıldığında, bireyin toplumdaki kendisini nasıl ürettiği, konumlandığı ve nasıl anlamlandırması ile birlikte bulunduğu toplumda komşuluk ilişkilerine, siyasete, etnik kökene, mekâna ve kültüre karşı oluşturulan ilişkiler bütünü olarak ifade edilebilir (Sözer, 2019: 419-420).

Farklı kültürlerin katıldıkları toplumlara hem olumlu hem de yıkıcı olayların toplumun dokusunda meydana gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Örneğin etnik bağlamda ötekileştirilen, ayrıştırılan kitlelerin olası yaşanabilecek çatışmalar neticesinde kalıcı hasarların toplumun bünyesinde meydana getireceği muhtemeldir. Bu nedenle farklı kültürel dokuya sahip bireylerin kendisini rahat ifade edeceği ortamların oluşturulması ya da en azından çatışmaya yol açacak durumlara karşı çözüm önerilerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle "Farklı kültür ve etnik yapılardan göç edenlerin kendi özlere ait kimlik arayışları karmaşık bir hal aldığına göç ettikleri toplumdaki insanlara olan sosyal bütünleşmeleri yerine çatışma yaşamaları kendi kimliklerini kabul ettirme savaşına doğru olumsuz bir süreci doğurma tehlikesi de yaratabilmektedir" (Akıncı vd., 2015: 76-80) yaklaşımı da iddiamızı destekler niteliktedir. Çünkü kimlik oluşumunda sosyal sistemin bireye giydirdiği davranış kalıbının dışında, bireyin kendi özgün tutumu da kimliğin oluşmasında etkili olduğu söylenebilir. Dolayısı ile birey tercihleri ve kabulleri ile sosyal sistemin dayatımı neticesinde oluşan kimlik süreci söz konusu olmaktadır (Balcı, 2022: 112). Bu nedenle göçmenlerin uyum sürecinde kimlik oluşum sürecinde çatışmaya yol açabilecek sosyal çatışmaların olması muhtemel görülmektedir.

4.ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Çalışmada, Iğdır Üniversitesi öğrencilerinin aile bağlarının betimsel yaklaşımla incelenmesi amaçlanmıştır. Iğdır öğrenciler kapsam dışı bırakılmıştır. Çalışmanın kapsamını 2024 Güz döneminde okula kesin ders kaydı yapan ve Iğdır ilinin dışında üniversiteye gelen Iğdır Meslek Yüksekokulu aktif öğrencilerini kapsamaktadır (N=608).

Ana kitleyi oluşturacak örneklem büyüklüğü aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır (Salant vd., 1994).

$$n = \frac{N \cdot t^2 \cdot p \cdot q}{d^2 \cdot (N - 1) + t^2 \cdot p \cdot q}$$

- N: Hedef kitledeki birey sayısı
- n: Örnekleme alınacak birey sayısı
- p: İncelenen olayın görülme sıklığı (gerçekleşme olasılığı)
- q: İncelenen olayın görülmemiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı)
- t: Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer
- d: Olayın görülme sıklığına göre kabul edilen \pm örnekleme hatasıdır.

Söz konusu örneklem yolu ile verilere ulaşılarak evren hakkında tahmin yapılması planlanmıştır. Örneklem büyüklüğü %95 güven aralığı ve %5 hata payı esas alınarak yapılmıştır. Örneklem gücü, %95 güvenilirlik seviyesinde homojen bir evreni temsil edecek seviyedir (Altunışık, 2010: 135). Örneklem tablolarında "verilen sayılara mutlak uyulacaktır" şeklinde bir kural bulunmamaktadır (Arslantürk, 2016: 107-108). Bu nedenle evren büyüklüğünü temsil edecek düzeyde önemli sayıda verilere ulaşılmıştır.

Araştırmada demografik sorularla birlikte katılımcıların birden fazla işaretleyecekleri sorular da sorulmuştur. Bu kapsamda 608 bireyden 274 katılımcı rastgele bir örneklem grubu olarak ele alınmıştır. Çalışma 14 sorudan oluşmuş olup Google drive ortamında anketler oluşturulup öğrencilere gerekli bilgilendirme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma analizi SSPS 27 programı ile yapılmıştır. Anket uygulama süreci, araştırmacı ve ders hocaları aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada Ki-kare, betimleyici istatistik ve karar ağacı kullanılmıştır. Çalışma için gerekli etik kurul izni, Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etik Kurulu'nun 16.01.2025 tarihli toplantısında, 2025/3 sayılı ve E-37077861-900-161016 numaralı kararıyla alınmıştır. Ayrıca, YÖK yayın etiği yönergesinde belirtilen "yayın etiğine aykırı davranışlardan" özenle kaçınılmıştır.

5.ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Giriş bölümünde ifade edildiği üzere bir binadaki çimento, demir, kolanların yapı için ne kadar önemli olduğu yadsınamaz bir realitedir. Aynen öylede toplumsal yapı açısından da toplumsal olguların, fenomenlerin işlevi bir o kadar önem arz etmektedir. Bu nedenle toplumsal bütünleşmenin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi bir bakıma aile kurumun sağlıklı bir şekilde varlığını devam etmesine ve aile üyeleri ile aile kurum arasındaki ilişkilerin sağlam olmasına bağlı olduğu söylenebilir.

Çalışma, Iğdır Meslek Yüksekokul öğrencilerinin aile bağlarının düzeyini araştırmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin ailelerine olan bağlarının ne düzeyde olduklarının bilinmesi, toplumsal bütünleşme düzeyi açısından önem arz etmektedir. Öğrencilerin herhangi bir bağımlılıklarını olup olmadıkları, eğitim sürecinden sonra aile ile birlikte yaşama istekleri, aileye karşı bağlılık durumu vb. bilgilerin bilinmesi aile yapısının korunması bağlamında atılacak adımlar açısından önemli bir adım olarak görülmektedir. Ayrıca aile ilişkilerinde etkili olan başlıca bağların neler oldukları, özlem durumları gibi bilgilerin öğrenilmesi irdelenecektir. Bu veriler ışığında çözüm önerileri sunulacaktır.

Ulaşılan literatür kaynakları çerçevesinde, Iğdır ilinde üniversite öğrencilerine yönelik göç ve sosyal entegrasyon boyutlarını ele alan kapsamlı bir çalışmaya rastlanmadığı ifade edilebilir. Bu nedenle Iğdır Üniversitesi özelinde yapılmış olması literatürden farklı olarak özgün olma yönünü ortaya koymaktadır. Bu durum, yapılan araştırmanın önemini artırmakta ve konuya dair mevcut bilgi birikimine katkı yapacağı düşünülmektedir.

6.ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Çalışmaya katılanların %54'ü erkek, %46'sı kadınlardan oluşmaktadır.

Öğrencilerin çoğunluğu 19 yaşında olup yaş ortalamaları 21 olarak ortaya çıkmıştır.

Öğrencilerin %74,8'i okuduğu bölümden memnun olduğunu, %6,6'sı memnun olmadığını ve %18,6'sı da kısmen memnun olduğunu ifade etmiştir.

Tablo 1'de bir kardeş olduğunu belirten 3 katılımcı bulunmakta ve toplamın %1,1'ini oluşturmaktadır.

2 kardeş olduğunu belirten 21 katılımcı bulunmakta ve toplamın %7,7'sini oluşturmaktadır.

3 kardeş olduğunu belirten 38 katılımcı bulunmakta ve toplamın 13,9'unu oluşturmaktadır.

4 kardeş olduğunu belirten 63 katılımcı bulunmakta ve toplamın 23'ünü oluşturmaktadır.

Tablo: 1 Kaç kardeşiniz?

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	1,1	1,1	1,1
	2	21	7,7	7,7	8,8
	3	38	13,9	13,9	22,6
	4	63	23,0	23,0	45,6
	5	50	18,2	18,2	63,9
	6	36	13,1	13,1	77,0
	7 ve daha fazla	63	23,0	23,0	100,0
	Total	274	100,0	100,0	

5 kardeş olduğunu belirten 50 katılımcı bulunmakta ve toplamın 18,2'sini oluşturmaktadır.

6 kardeş olduğunu belirten 36 katılımcı bulunmakta ve toplamın 13,1'ini oluşturmaktadır.

7 ve daha fazla kardeş olduğunu belirten 63 katılımcı bulunmakta ve toplamın 23'ünü oluşturmaktadır.

"4 kardeş" ve "7 ve daha fazla kardeş" seçenekleri eşit oranda (%23,0) en yüksek frekansı göstermektedir. Bu kardeş aralıklarının büyük bir kısmının geniş ailelerden geldiği görülmektedir.

5 ve üzeri kardeşe sahip olanların oranı:

50 (5) + 36 (6) + 63 (7+) = 149 kişi olarak çıkmıştır.

Toplamın %54,4'üne denk gelmektedir. Yani yarıdan fazla geniş aile yapısına sahip olduğu yorumu yapılabilir. Geniş aile yapılarında da aile bağlarının yüksek olduğu bu veriler sonucunda desteklenmiş olmaktadır

Çekirdek aile olarak ifade edilecek 24 kişi (%8,8) görülmektedir.

Bu dağılım, geleneksel aile yapılarının güçlü olduğu, geniş ailelerin yaygınlaştığı bir tabloyu göstermektedir. Ayrıca Iğdır Üniversitesini tercih eden öğrencilerin Türkiye'nin Güney ve Doğu bölgesinden geldikleri yorumu da yapılabilir.

"Anne ve babanız birlikte mi? Sorusuna katılımcıların %94,8 oranında ebeveynlerin sağ olduklarını ve %5,2 ise hayatta olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca "Anne ve babanız sağ mı? Sorusuna katılımcıların %92,3'ü hayatta olduğunu ifade etmiştir. Bu durum ebeveynlerin hayatta ve birlikte olması aile bağlarının güçlü olduğu yorumunu desteklemektedir.

"Ailenizi seviyor musunuz? Sorusuna katılımcıların %95,3'ü evet %0,7 hayır ve %11 kısmen sevdiğini belirtmiştir. Bu durum katılımcıların önemli düzeyde ailelerine bağlı olduklarını ifade etmektedir.

"Ailenizden maddi destek alıyor musunuz? Sorusuna katılımcıların %78,1'i evet, %21,9'u da hayır cevabını vermiştir. Bu sonuçlar maddi açıdan bazı ailelerin yetersiz kaldıklarını göstermektedir.

Sorunun devamında aldığınız bu maddi desteğin (%78,1) yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Şeklindeki soruya da katılımcıların %47,1'i evet, %52,9'u da hayır şeklinde cevap vermiştir. Katılımcıların çoğunluğunun (%52,9) ailelerinden aldıkları maddi desteği yetersiz buldukları görülmektedir. Bu durum ailelerin maddi anlamda yoksul oldukları ve öğrencilerin fakir bölgelerden geldikleri sonucunu doğurmaktadır.

"Ailenizi düzenli telefonla arayıp görüşüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların %86,5'i evet, %13,5'i hayır şeklinde yanıt vermiştir. Bu bulgu, aileye değer veren, duygusal ilişkileri güçlü ve iletişimi önemseyen bireylerden oluştuğunu göstermektedir. Kültürel açıdan bakıldığında Türkiye gibi aile odaklı toplumlarda bu tür sonuçları oldukça yaygın olduğu ve bu çalışma sonucu da bu iddiayı destekler durumdadır.

"Ailenizle ilişkiniz, bağınızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusunda katılımcıların %95,6'nın ilişkisini "İyi" ya da "Çok iyi" olarak ifade etmektedir. Bu sonuçlar oldukça yüksek ve pozitif bir aile bağları algısı olduğunu göstermektedir. Bireylerin aileleri ile yoğun şekilde olumlu iyi ilişkiler içerisinde olması, bireylerin psikolojik sağlığı ve kültürel olarak ailenin önemsendiğini göstermektedir. Bu durum sürdürülebilir aile açısından sağlıklı sonuçlar vermektedir. Bu sonuçlar bireylerin telefonla görüşme, maddi destek alma, ailenizi sevme düzeyleri gibi sonuçlarla da örtüşmektedir.

"Sizi hayata bağlayan etkenler neler olabilir?" sorusuna karşılık katılımcılardan birden fazla seçenek işaretlemeleri istendi. 274 katılımcı şu dört faktörü işaretlediği anlaşılmaktadır: 228'i ailesine olan bağı, 39'u üniversitede çevresi, 136'sı dini değerler, 46'sı okuldaki eğitim ve farklı etkinliklerin de öğrencileri hayata bağlayan etkenler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuçtan hareketle öğrencileri ailelerine ve toplumla kaynaştıran, birleştiren ana unsurun aile ile olan bağları, okuldaki sosyal çevresi, dini öğretilerdeki birleştirici faktörler ve okulda veriler eğitimin olduğu anlaşılmaktadır.

"Ailenizin bulunduğu şehre atanmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların %71,2'si ailesine olan güçlü duygusal bağlılığından dolayı ailesi ile aynı şehre atanmayı düşünmektedir. Ayrıca güvenlik, destek ve yardımlaşma gibi etkenlerden dolayı ailesi ile duygusal bağlarının devam etmesi ve ekonomik, psikolojik gibi nedenlerden dolayı tercih yaptığı söylenebilir.

Ailesi ile aynı ilde yaşamak istemeyenlerin oranlarına bakıldığında (%28,8) bireysel bir yaşamı tercih ettiği anlaşılmaktadır. Ya da ailesinin olduğu bölgede kariyer fırsatların kısıtlı olması gibi bir takım nedenlerden dolayı aileden kopuk bir yaşam istediği söylenebilir.

Katılımcıların “Sizi hayata bağlayan etkenler neler olabilir?” sorusu ile “Ailenizin bulunduğu şehre atanmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ortak olarak %80’den fazlası, aile bağını hayat ile bağ kurma nedeni olarak görmektedir. Sonuç olarak öğrencilerin aile odaklı bir yaklaşım benimsedikleri anlaşılmaktadır.

“Herhangi bir bağımlığınız var mı? Sorusuna katılımcıların %68’i sigara, %6’sı alkol/uyuşturucu, %4’ü dijital materyal, herhangi bir bağımlılığım yok diyenler %72,6, diğer diyenler ise %2,3 olarak ifade etmişlerdir. Katılımcıların verdikleri cevaplara bakıldığında alkol/uyuşturucu oranının %6 seviyesinde düşük çıktığı görülmektedir. Bu sonuçtan hareketle genel olarak bireylerin aileleri ile bağlı oldukları söylenebilir. Çünkü alkol/uyuşturucu gibi bireyi ailesinden uzaklaştıran bir durumun çok yaygın olmadığı yorumu yapılabilir.

6.1. Ki-Kare Analizi

Tablo 2: Ailenizi seviyor musunuz? * Ailenizi telefonla düzenli arayıp görüşüyor musunuz?

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29,953	2	,000
Likelihood Ratio	19,677	2	,000
Linear-by-Linear Association	22,494	1	,000
N of Valid Cases	274		

Tablo 2’de katılımcılara “Ailenizi seviyor musunuz?” ile “Ailenizi telefonla düzenli arayıp görüşüyor musunuz?” soruları sorularak aile bağları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bu verilere göre verilen ki-kare testi sonucuna göre, Pearson Ki-Kare değeri 29.953 olup ve serbestlik derecesi (df) 2’dir. Ki-kare testinin sonucunda elde edilen p-değeri (Asymptotic Significance) 0.001’den küçüktür ($p < 0.001$). Bu durumda, elde edilen sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç olarak test edilen iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Başka bir deyişle, “Ailenizi seviyor musunuz?” ile “Ailenizi telefonla düzenli arayıp görüşüyor musunuz?” arasındaki ilişki rastlantısal olmayıp iki değişken arasında bir ilişki vardır. Bu ki-kare testi, özellikle $p < 0.05$ ’ten küçük olduğu için, hipotezi reddetmeye yeterli olduğunu göstermektedir. Başka bir ifade ile “iki değişken arasında ilişki yoktur” şeklindeki sıfır hipotezi reddedilmiştir.

Ailesini sevdiğini belirten bireyler, ailelerini düzenli olarak arayıp görüştüğü anlaşılmaktadır. Aynı şekilde, ailesiyle düzenli telefon görüşmesi yapan bireyler, ailelerine karşı daha yoğun bir sevgi duyduğu yorumu yapılabilir. Bu sonuçlar, duygusal bağlılık ile iletişim davranışları arasında güçlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Sevgi sadece bir duygu değil, aynı zamanda davranışa da dönüşebilmektedir.

Tablo 3: Ailenizle ilişkiniz, bağımlızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz? * Alıyorsanız bu maddi desteğin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	23,391 ^a	3	,000
Likelihood Ratio	24,428	3	,000
Linear-by-Linear Association	21,861	1	,000
N of Valid Cases	257		

Tablo 3’te katılımcılara “Ailenizle ilişkiniz, bağımlızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?” ile “Alıyorsanız bu maddi desteğin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” soruları sorularak aile bağları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bu verilere göre verilen ki-kare testi sonucuna göre, Pearson Ki-Kare değeri 23.391 olup ve serbestlik derecesi (df) 3’dir. Ki-kare testinin sonucunda elde edilen p-değeri (Asymptotic Significance) 0.001’den küçüktür ($p < 0.001$). Bu durumda, elde edilen sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç olarak test edilen iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Başka bir deyişle, “Ailenizle ilişkiniz, bağımlızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?” ile “Alıyorsanız bu maddi desteğin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?” arasındaki ilişki rastlantısal olmayıp iki değişken arasında bir ilişki vardır. Bu ki-kare testi, özellikle $p < 0.05$ ’ten küçük olduğu için, hipotezi reddetmeye yeterli olduğunu göstermektedir. Başka bir ifade ile “iki değişken arasında ilişki yoktur” şeklindeki sıfır hipotezi reddedilmiştir.

Aileyle olan bağ ne kadar güçlü ise, alınan maddi desteğin yeterli bulunduğunu söyleme olasılığı da o kadar yüksek görülmektedir. Ya da tersinden düşünersek, maddi desteği yeterli bulan bireyler aileleriyle daha güçlü bir bağ hissettiği söylenebilir. Bu sonuçlar, ailevi bağların sadece duygusal değil, ekonomik anlamda da birey algısını etkileyebileceğini ortaya koymaktadır.

Tablo 4: Ailenizle ilişkiniz, bağımızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz? * Ailenizden maddi destek alıyor musunuz?

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	29,627 ^a	3	,000
Likelihood Ratio	28,665	3	,000
Linear-by-Linear Association	24,795	1	,000
N of Valid Cases	274		

Tablo 4’te katılımcılara “Ailenizle ilişkiniz, bağımızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?” ile “Ailenizden maddi destek alıyor musunuz?” soruları sorularak aile bağları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bu verilere göre verilen ki-kare testi sonucuna göre, Pearson Ki-Kare değeri 29.627 olup ve serbestlik derecesi (df) 3’dir. Ki-kare testinin sonucunda elde edilen p-değeri (Asymptotic Significance) 0.001’den küçüktür ($p < 0.001$). Bu durumda, elde edilen sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç olarak test edilen iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Başka bir deyişle, “Ailenizle ilişkiniz, bağımızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?” ile “Ailenizden maddi destek alıyor musunuz?” cevapları arasındaki ilişki rastlantısal olmayıp iki değişken arasında bir ilişki vardır. Bu ki-kare testi, özellikle $p < 0.05$ ’ten küçük olduğu için, hipotezi reddetmeye yeterli olduğunu göstermektedir. Başka bir ifade ile “iki değişken arasında ilişki yoktur” şeklindeki sıfır hipotezi reddedilmiştir. Yani, kişinin ailesiyle olan ilişkisinin düzeyi ile ailesinden maddi destek alıp almaması anlamlı şekilde ilişkilidir. Yani aile bağı arttıkça maddi destek alma olasılığı da artıyor olabilir. Ya da tam tersine maddi destek alan bireyler aileleriyle daha güçlü bir bağ kurduğunu da gösteriyor olabilir.

Tablo 5: “Ailenizle ilişkiniz, bağımızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?” * “Ailenizin bulunduğu şehre atanmayı düşünüyor musunuz?”

Chi-Square Tests			
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	26,290	3	,000
Likelihood Ratio	25,124	3	,000
Linear-by-Linear Association	23,422	1	,000
N of Valid Cases	274		

Tablo 5’te katılımcılara “Ailenizle ilişkiniz, bağımızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?” ile “Ailenizin bulunduğu şehre atanmayı düşünüyor musunuz?” soruları sorularak aile bağları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bu verilere göre verilen ki-kare testi sonucuna göre, Pearson Ki-Kare değeri 26,290 olup ve serbestlik derecesi (df) 3’dir. Ki-kare testinin sonucunda elde edilen p-değeri (Asymptotic Significance) 0.001’den küçüktür ($p < 0.001$). Bu durumda, elde edilen sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç olarak test edilen iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Başka bir deyişle, “Ailenizle ilişkiniz, bağımızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?” ile “Ailenizin bulunduğu şehre atanmayı düşünüyor musunuz?” cevapları arasındaki ilişki rastlantısal olmayıp iki değişken arasında bir ilişki vardır. Bu ki-kare testi, özellikle $p < 0.05$ ’ten küçük olduğu için, hipotezi reddetmeye yeterli olduğunu göstermektedir. Başka bir ifade ile “iki değişken arasında ilişki yoktur” şeklindeki sıfır hipotezi reddedilmiştir. Yani, bireyin ailesiyle olan bağ düzeyi ile ailesinin bulunduğu şehre atanma isteği arasında anlamlı bir bağ bulunmuştur. Bu analiz, aile bağı güçlü olan bireylerin, ailesinin bulunduğu şehre atanmayı daha çok istediğini ortaya koymaktadır. Aile bağı düzeyi arttıkça, kişinin o şehirde görev alma isteği de artmaktadır.

6.2. Karar Ağacı

Karar Ağacı Analizi Sınıflandırma Sonuçları

Observed	Predicted			Percent Correct
	Evet	Hayır	Kısmen	
Evet	260	0	1	99,6%
Hayır	2	0	0	0,0%
Kısmen	9	0	2	18,2%
Overall Percentage	98,9%	0,0%	1,1%	95,6%

Bağımlı değişkenimiz: “Ailenizi seviyor musunuz?” sorusu.

Bağımsız değişken: “Cinsiyet, Yaş, Okuduğunuz bölümü seviyor musunuz? Kaç kardeşiniz? Anne ve babanız birlikte mi? Anne ve babanız sağ mı? Ailenizi seviyor musunuz? Ailenizden maddi destek alıyor musunuz? Alıyorsanız bu maddi desteğin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Ailenizi telefonla düzenli arayıp görüşüyor musunuz? Ailenizle ilişkinizin, bağınızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz? Sizi hayata bağlayan etkenler neler olabilir? Ailenizin bulunduğu şehre atanmayı düşünüyor musunuz? Herhangi bir bağımlılığımız var mı?” soru başlıklarından oluşmaktadır.

Karar ağacında “Ailenizi seviyor musunuz?” soruna 274 katılımcının %95,3’ü evet, %0,7’si hayır ve %4’ü kısmen şeklinde yanıt verdiği görülmüştür. Bu sonuçtan hareketle öğrencilerin ailelerine bağlı oldukları yorumu yapılabilir.

Karar ağacı tablosu incelendiğinde “Ailenizi seviyor musunuz?” bağımsız değişkenini en çok etkileyen “Ailenizle ilişkinizin, bağınızın hangi düzeyde olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusu olduğu ortaya çıkmıştır. Ailelerini sevmelerinde aile bağları ve ilişkilerinin etkili olduğu görülmektedir. Aile bağ değişkeninde dallanma olduğu görülmektedir. Ailesi ile bağı çok iyi olanlar %100 oranında ailesini sevdiği ortaya çıkmıştır. Bağı iyi olanlar %90 ailesini seviyor, bağı kötü olanlar %60 seviyor.

Bağı iyi olanlarda iki dala ayrılmıştır. Ailenizi düzenli arayanlarda evet diyenler %93,8, hayır diyenler %0 ve kısmen diyenlerde %6,2 şeklinde ortaya çıkmıştır.

7. SONUÇ

Bu bilgilerden elde edilen veriler, aile yapıları, aile bağları, maddi özellikler ve bağımlılık ilişkileri hakkında önemli bulgular sunmaktadır. Aile bağlarının yaşamlarında temel bir rol oynadığını açıkça ortaya koymaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%54,4) beş ve üzeri kardeşe sahip olması, geleneksel geniş aile yapısının devam ettiğini göstermektedir. Bu durumlarda, çoğu öğrencilerin Türkiye'nin Güney ve Doğu bölgelerindeki geleneksel aile bağlarına sahip olduğunu tahminleri desteklenmektedir. Geleneksel değerlerin korunduğu bu sistem, aile içi dayanıklılık ve güveni ön plana çıkarmaktadır.

Öğrencilerin %95'ten fazlasının ailelerini sevdiklerini ifade etmeleri ve %86,5'inin düzenli olarak aileleriyle telefonla görüşmeleri, güçlü ve sağlam temeller üzerinde inşa edilen aile bağlarının varlığını teyit etmektedir. Elde edilen sonuçlar kapsamında bakıldığında Türkiye gibi aile merkezli toplumlarda beklenen sonuçlarla uyumlu olduğu ifade edilebilir.

Bununla birlikte, ailelerinden %78,1'inin maddi destek almasına rağmen %52,9'unun bu desteğinin yetersiz bulması, katılımcıların sosyoekonomik açıdan yoksul ailelere mensup olduklarına işaret etmektedir.

Öte yandan, katılımcıların önemli bir kısmının ailelerinin ikamet ettiği şehre atanmak istemeleri (%71,2), duygusal bağlılık, güven ihtiyaçlarının ve ekonomik nedenlerin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak %28,8'lik bir kesimin bireysel yaşam tercihi, gençlerin bir bölümü aileden ayrı kalmayı tercih ettikleri, kariyer hedeflerinin de baskın olduğunu göstermektedir.

Bağımlılık verilerinin kaydedildiği, sigara kullanım oranının yüksek (%68) olmasına karşın, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıkların düşük (%6) olduğu ortaya çıkmıştır. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığın düşük olması güçlü aile bağımlılığı iddiasını doğrulamaktadır. Ekonomik dezavantajlara rağmen, ailelerine olan duygusal bağlılıklarının deva ettiği görülmüştür. Bu sonuçlar güçlü aile bağlarına sahip ve geleneksel aile yapılarının etkisi devam ettiğini göstermektedir. Bunların büyük bir kısmı geniş ailelerden gelmekte, ailelerine sevgi ve bağlılık göstermekte, düzenli iletişim halinde olduğu yorumu yapılabilir.

Sonuç olarak, aile bağlarının psikososyal ilişkilerde ve hayata tutunmasında kritik bir rol oynadığını göstermekte ve sosyal politikalarda aile odaklı desteklerin önemine işaret etmektedir.

KAYNAKÇA

(*)https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/7782/mod_resource/content/0/5.HaftaA%C4%B0LE%20YAPIS I%20%C3%96ZELL%C4%B0KLER%C4%B0.pdf. (Erişim Tarihi 28.04.20225).

Akıncı, B., & Nergiz, A., & Gedik, E. (2015). Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 76-80.

- Arslantürk, Z. (2016). *Uygulamalı Sosyal Araştırma Metot ve Teknikler Spss (4. Basım)*. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 107-108.
- Avcı, M. (2006). Ergenlikte Toplumsal Uyum Sorunları. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(1), 39-63.
- Balcı, M. E. (2022). Zorunlu Göç: Kimlik, Aidiyet ve Uyum Çerçevesinde Bir Değerlendirme. *Tezkire Dergisi*, 110-116.
- Mustafa, E. E. (1995). *Sosyoloji (Toplum Bilimi)*, İstanbul: Der Yayınları.
- Hallaç, S. & Öz, F. (2014). Aile Kavramına Kuramsal Bir Bakış, *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 6(2), 142-153.
- Online Etymology Dicitonary. (03.12.2024) Online Etymology Dicitonary: <https://www.etymonline.com/word/integrate> adresinden alınmıştır.
- Altunışık, R. & Coşkun, R. & Yıldırım, E. (2010). *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı*, Sakarya Yayıncılık, Sakarya, s.135.
- Saggar, S. & Somerville, W. & Ford, R. & Sobolewska, M. (2012). The impacts of migration on social cohesion and integration: Final report: Migration Advisory Committee.
- Salant, P. & Dillman, D. A. (1994). *How to Conduct Your Own Survey*. Wiley, New York.
- Şirin, A. N. (2012). 1989 göçü ve sonrası ile ilgili Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalarla ilgili bir değerlendirme. 89 göçü: Bulgaristan’da 1984-89 azınlık politikaları ve Türkiye’ye zorunlu göç içinde, İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, 397-422.
- Sözer, M. A. (2019). Göç, “Toplumsal Uyum, Aidiyet”, *Journal of Bayburt Education Faculty*, 14 (28), 419-420.